

PATRIMÔNIO CULTURAL MODERNISTA EM NATAL/RN: O CASO DA PRAÇA DAS MÃES.

ALBUQUERQUE, GLAUCE LILIAN ALVES DE. (1)

2. Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Departamento de Arquitetura (DARQ). Rua Paraná, 267
Neópolis, Natal/RN. glauce.alves@ufrn.br

NOBRE, PAULO JOSÉ LISBOA. (2);

1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Departamento de Arquitetura (DARQ). Rua Aníbal Correia,
3273, Candelária - Natal/RN. paulo.nobre@ufrn.br

TRAVASSOS JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR DE SANTANA. (3)

3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo. Av. dos
Caiapós, 123, Ap. 1401, Torre 6, Pitimbu, Natal/RN . juliocesardesantanat@gmail.com

RESUMO

O presente artigo é um recorte da Pesquisa intitulada “Palimpsesto: O Redesenho da Paisagem e as Intervenções do PAC Cidades Históricas no Centro de Natal (RN)”, que está avaliando possíveis impactos destas intervenções nos espaços livres públicos do Centro Histórico de Natal/RN. Por ser reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, Natal/RN reuniu as condições para ser uma das quarenta e quatro cidades brasileiras atendida pelo PAC Cidades Históricas. Objetiva-se despertar o interesse da comunidade para a necessidade de conservação das marcas históricas remanescentes nessas praças, em especial para o patrimônio modernista ainda presente nos espaços livres da cidade, identificado na Praça das Mães. Foram adotados como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, visitas *in loco*, análise da paisagem a partir de fontes documentais e a análise dos referidos projetos do PAC Cidades Históricas. A partir da análise da paisagem, projeto e documentos, espera-se contribuir para despertar o interesse na preservação dos aspectos originais nos espaços públicos, evitando novas descaracterizações. Este texto aborda aspectos culturais do Movimento Moderno local e por último o estudo de caso da Praça das Mães, que apresenta como principal resultado a preservação de importantes atributos espaciais após a execução do projeto de requalificação.

Palavras-chave: Praça das Mães; Modernismo Potiguar; Patrimônio; Conservação. Centro Histórico de Natal/RN.

Introdução

O Centro Histórico de Nata, considerando os seus bairros mais antigos – Cidade Alta e Ribeira – guarda em seu tecido urbano o traçado espontâneo dos primeiros anos da ocupação do território, uma colina próxima ao Forte dos Reis Magos escolhida pelos colonizadores como local de fundação da cidade. Da mesma forma, ali estão registradas as transformações que a cidade foi sofrendo em busca de sua modernização. Desse momento, correspondente ao primeiro quartel do século XX, destacam-se as obras de saneamento, a pavimentação das ruas e a eletrificação, que possibilitou a grande revolução nos meios de transporte e no uso da cidade no período noturno para atividades antes impossíveis.

São também marcantes nesse período as obras de “aformoseamento” urbano, cujo principal objetivo era qualificar os espaços livres públicos, transformando-os em palco da vida galante da sociedade natalense, que buscava copiar os modos de vida da Capital Federal e demais cidades que se urbanizavam rapidamente Brasil afora. Datam dos primeiros anos do século XX as intervenções nos mais importantes espaços livres públicos urbanos, que passaram a ser tratados para o lazer da população: na Ribeira, a Praça Augusto Severo, cuja construção foi iniciada em 1902 e na Cidade Alta, a Praça André de Albuquerque, objeto de intervenção planejada a partir de 1907.

Segundo Luís da Câmara Cascudo (1980), a primeira era uma campina alagada que foi aterrada, passando a compor cenário e moldura para o Teatro recém-inaugurado; a segunda foi o lugar escolhido para a fundação da cidade, também sede da Casa de Câmara e Cadeia e do Pelourinho. Apenas esses dois exemplos mostram que tais lugares são carregados de significados, embora esmaecidos diante das transformações sofridas ao longo do tempo, com o crescimento da cidade e o surgimento de outros atrativos para o lazer da população.

O conjunto de espaços livres públicos existente no Centro Histórico de Natal foi objeto de diversas intervenções ao longo do tempo, muitas das quais apagaram referências históricas importantes e causaram profundas alterações em sua morfologia espacial. No entanto, algumas marcas do passado ainda estão presentes nesses lugares e merecem ser preservadas como um bem coletivo e cultural. Os espaços livres mais importantes do Centro Histórico são as Praças Históricas, assim denominadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quando foi instituído o tombamento do *Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal* (IPHAN, Portaria nº72/2014). As Praças Históricas de Natal estão inseridas no polígono de tombamento e no seu entorno imediato, entre as quais se destaca a Praça das Mães, objeto da análise aqui apresentada.

O presente artigo resulta do Projeto de Pesquisa intitulado “Palimpsesto: O Redesenho da Paisagem e as Intervenções do PAC Cidades Históricas no Centro de Natal/RN”, em desenvolvimento por docentes do

Departamento de Arquitetura e alunos do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A pesquisa estuda os espaços livres públicos do Centro Histórico de Natal, em especial as Praças Históricas, visando analisar a preservação do patrimônio cultural e paisagístico da cidade e os possíveis impactos causados pelas obras do PAC Cidades Históricas.

Nesta etapa da pesquisa, o estudo se volta a fomentar a educação patrimonial divulgando os resultados obtidos, como é o caso do presente artigo; assim busca despertar o espírito de valorização do patrimônio modernista da cidade, apontando como exemplo o caso da Praça das Mães, que após diversas intervenções teve preservadas importantes características representativas daquele momento histórico. Além disso, espera-se identificar e chamar a atenção para outras marcas e vestígios do passado contidos nestes espaços, de modo a colaborar para que novas intervenções não venham a trazer descaracterizações dos aspectos morfológicos remanescentes nas Praças Históricas de Natal.

1. Natal moderniza-se (fase pré-modernista)

Natal experimentou um lento processo de desenvolvimento urbano, social e cultural. No início do século XX contava apenas com dois bairros, a Cidade Alta e a Ribeira, este conformando a borda, a periferia para além dos limites originários do sítio, demarcado com cruzeiros ao norte e ao sul. O limite entre o centro e a periferia, delimitado pela cruz do norte, configurava a fronteira entre pobres e ricos. Dizia-se “a ponte” referindo-se aos toros que facilitavam o trânsito entre a cidade e o Forte dos Reis Magos, caminho conformado pela descida da Cidade Alta em direção à Ribeira, que era então descrita como uma campina alagada; da ponte para cima viviam os “Xarias”, da ponte para baixo moravam os “Canguleiros”, termos que se referiam ao tipo de peixe consumido pela população. Segundo Cascudo (1980), a rivalidade era velha e perdurou por dezenas de anos.

Com o advento da República a cidade floresceu, como tantas outras pelo Brasil a fora, buscando apagar o passado agrário e escravocrata. De acordo com Giovana Oliveira (1999), as discussões higienistas locais estavam em sintonia com o debate urbanístico em curso no Brasil e no mundo. A Campina da Ribeira era responsabilizada pelas enfermidades que acometiam a população de Natal, pois, naquela época, costumava-se buscar explicações para a origem das epidemias nas teorias miasmáticas (ibid). As medidas saneadoras empreendidas na cidade no início do século XX inauguram a preocupação com o tratamento dos espaços livres, que passaram a melhor desempenhar as funções de circulação, organizando os fluxos de pessoas e mercadorias. Para o lazer da população surgiram as praças ajardinadas, segundo o novo padrão de urbanidade preconizado pelas metrópoles.

As medidas saneadoras tiveram continuidade nos anos seguintes, com sucessivos melhoramentos. Vale

salientar que tais obras foram realizadas em grande parte utilizando como mão-de-obra os “retirantes”, sertanejos que vinham para a capital fugindo das secas que assolavam o interior do estado. Estava em pauta a criação de um novo modelo de Cidade no Brasil e o desejo de renovação urbana se irradiou de norte a sul. A paisagem urbana foi modificada enquanto aspecto do processo de modernização do país e as chamadas “praça-jardim” passaram a ser um belo cenário ajardinado para o desfile das elites, de forma que o termo praça passou a ser associado a espaços ajardinados (ROBBA, MACEDO, 2002).

Natal passou a ser alvo de diversas intervenções e planos urbanísticos, inaugurando a prática de contratar profissionais “de fora” para aqui intervirem. A esse respeito, explica Giovana Oliveira (1999): O ano de 1904 destacou-se pelo fato de o governo iniciar a contratação de profissionais especialistas para assessorar a construção civil no estado. Neste sentido, foi contratado o arquiteto mineiro Herculano Ramos, que residiu em Natal entre 1904 e 1914, período em que projetou e executou inúmeras obras de paisagismo e edificações. Sua contratação deveu-se, inicialmente, à necessidade de concluir as obras do teatro, decorando e executando os acabamentos do edifício.

Ainda segundo a autora, a participação do arquiteto teve continuidade com o tratamento arquitetônico do aterro e ajardinamento do Jardim Público da Praça da República, localizada em frente ao teatro, a qual posteriormente passou a se chamar Praça Augusto Severo (OLIVEIRA, 1999). Na praça em questão, assim como em outros jardins públicos criados no mesmo período, ao contrário do que ocorre em outras cidades brasileiras, pouco resta do mobiliário, do desenho dos pisos e dos canteiros originais. Dessa forma, para tentar entender a importância desses espaços livres públicos na história da cidade se faz necessário recorrer às descrições literárias, que afortunadamente são muitas.

No primeiro quartel do século passado, os gestores municipais trataram de incentivar a arborização das vias e dos espaços livres urbanos, naquele momento entendida como uma ação modernizadora. No entanto, o pouco cuidado com a cobertura vegetal já era apontado como um fato corriqueiro, sendo notório o pouco interesse da população pelos efeitos terapêuticos da jardinagem. Alguns registros levam a concluir que a população de Natal já não era dada ao cultivo de jardins, talvez devido rigores do clima local. Segundo Raimundo Arrais (2005):

“[...] em 07 de fevereiro de 1929, no jornal A República, Câmara Cascudo se refere a uma Natal, que no passado fora uma cidade abundante de jardins cuidados por mãos recatadas de donas de casa, uma cidade cujos moradores encontravam tempo para cultivar flores, que eles conheciam pelos nomes” (ARRAIS, 2005, p.13).

Nesse contexto, vale salientar que a criação de praças e jardins públicos se reveste de importância na medida em que a sua construção tinham a capacidade de mudar hábitos, direcionar o crescimento da cidade,

impulsionando o processo de ocupação e valorização de novos bairros, como a Cidade Nova, bem como qualificando aqueles já existentes, como os já referidos, Cidade Alta e Ribeira. Assim, tais ações representam a adoção de um modelo de urbanização que, segundo Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), tornou-se padrão de qualidade do espaço urbano; bem como significou modernização, salubridade urbana e embelezamento, com funções de contemplação da natureza e descanso.

No contexto da modernidade brasileira, o espaço público e privado passou a ser planejado funcionalmente, seguindo as funções urbanas preconizadas pela Carta de Atenas: habitação, trabalho, circulação e lazer. Segundo Silvio Macedo (1999) o espaço público também passou a apresentar uma nova forma, modernista, liberta da rigidez formal eclética e dos seus ícones.

Em 1960, assumiu a Prefeitura de Natal o primeiro natalense eleito diretamente pelo povo – Djalma Maranhão. O prefeito escolheu a alfabetização e as intervenções urbanas como marca de sua administração, realizou também melhorias no Sistema de Saneamento. Sintonizado com o projeto de construção do Brasil como uma nação moderna, construiu uma Galeria de Arte Popular, um Ginásio de Esportes e uma Estação Rodoviária. Esses três edifícios foram desenvolvidos na linguagem da arquitetura moderna, constituindo-se em exemplos da apropriação local do ideário modernista.

A peculiaridade sobre esses projetos é que foram construídos sobre o espaço livre público, mais precisamente em praças localizadas no Centro Histórico, ocupando um espaço que continuou público, mas deixou de ser livre. A Galeria de Arte Popular foi construída na Praça André de Albuquerque na Cidade Alta, sendo posteriormente demolida. O Palácio dos Esportes ocupa ainda um trecho da Praça Pedro Velho no bairro de Petrópolis. O local escolhido para assentar a Estação Rodoviária foi a Praça Augusto Severo no bairro da Ribeira, que já cedera espaço ao sistema viário, perdendo o seu aspecto e configuração originais.

Na verdade, o projeto executado pelo prefeito reformulou completamente tais espaços, de acordo com a estética modernista. No aspecto paisagístico foi proposto o lazer ativo, privilegiando as atividades esportivas e culturais sem abandonar a atividade de contemplação. Para Fabio Robba e Silvio Macedo (2002), o crescimento urbano exigiu novas intervenções, como a construção e o redimensionamento da malha viária em função dos veículos e do transporte coletivo.

Essa tendência do urbanismo moderno brasileiro estava em consonância com o movimento rodoviarista que se iniciou no Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 1950. Os investimentos em transporte rodoviário levaram aos centros urbanos, diariamente, um grande número de veículos coletivos e particulares.

Os novos equipamentos culturais e espaços públicos construídos na cidade seguiram as tendências do mo-

dermismo, abolindo a ornamentação própria dos jardins românticos – na forma de esculturas, luminárias, mobiliário, quiosques e pavilhões ecléticos – e adotando a sobriedade dos painéis artísticos, bancos serpentina, lagos e fontes luminosas. Nesse sentido, Silvio Macedo (1999) destaca o uso da água nos projetos paisagísticos modernistas, na forma de espelhos d'água, lagos e fontes, com configuração seguindo a paginação dos pisos. Assim, os citados projetos e outras intervenções nos espaços destinados ao lazer e as atividades culturais, confirmam a inserção de Natal no debate urbano-paisagístico em curso no movimento moderno brasileiro.

2. O Movimento Moderno em Natal

A capital, por sua localização estratégica passa a ser rota de pouso e passagem de aviões de carga e comerciais, recebendo ilustres visitas de políticos, embaixadores e artistas. Esse momento, sem dúvida, reflete nas posteriores produções artísticas, culturais e arquitetônicas da cidade.

Culturalmente Natal, assim como todo o estado do Rio Grande do Norte, teve como maior divulgador e pesquisador Luís da Câmara Cascudo. Além de Cascudo, os escritores e artistas Zila Mamede, João Lins Caldas e Newton Navarro, descrevem em suas obras, o período modernista da capital. De fato, Natal por sua localização geográfica estratégica, que resultou permitiu a implantação de uma base aérea militar norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu bastante influência social e cultural daquele grupo estrangeiro, o que se reflete em sua arquitetura.

A cidade tornou-se via de passagem para a aviação mundial, para empresas comerciais e para a aviação desportiva. O pouso de todas as aeronaves, tal qual aconteceu com os vapores no início do século XX, facilitou a convivência dos moradores e das elites com outras culturas, aproximou as comunicações com os demais centros avançados e, conseqüentemente, com a novidade e o conhecimento moderno então produzido (OLIVEIRA, FERREIRA & SIMONINI, 2012).

Após esse período, no final da década 50 e início da década de 60, na gestão do então prefeito, Djalma Maranhão, responsável por intervenções urbanísticas que visavam o que eles entendiam como sendo “a modernidade” da cidade, sobretudo através da industrialização, Natal “se moderniza”. Dentro do espírito partidário e nacionalista defendido pelo prefeito, havia o entendimento de que a emancipação do povo viria pelo acesso à cultura. Sob esta crença, foram criados – e outros espaços ressignificados – espaços públicos de lazer e de promoção da cultura popular (RIBEIRO, 2008). A esse projeto, Djalma Maranhão deu o nome de “Praça de Cultura”. Além de manifestações culturais, a praça era palco de atividades esportivas, recreativas, e educativas, uma vez que este espaço também estava vinculado à campanha de educação popular “De Pé

no Chão também se Aprende a Ler”.

Nesse período foram criadas 04 (quatro) praças, sendo 02 (duas) delas no bairro da Cidade Alta, Centro da Cidade, e as outras 02 (duas) em bairros mais periféricos, Quintas e Rocas. Em comum a todas havia a inserção de uma biblioteca pública. Após a criação desses espaços livres culturais, outras praças receberam intervenções, recebendo equipamentos esportivos. Dentre elas, destaca-se a Praça Pedro Velho (Figura 01), que foi a primeira a sofrer alterações. (RIBEIRO, 2008)

Figura 01. Praça Pedro Velho em 1950, foto de Luiz Grevy.

Fonte: <https://curiozzzo.com/2020/10/28/4-fotos-da-praca-pedro-velho-em-natal/>, 2021.

A arquitetura potiguar também começa dar indícios de que iria viver um novo tempo. Nesta mesma época vê-se surgir em Natal diversas obras modernistas. Embora a primeira obra de arquitetura modernista em solo potiguar só tenha sido foi construída em 1937, o edifício Sede da Comissão de Saneamento, as principais obras representativas desse estilo viriam ser edificadas nas décadas de 50 e 60, se estendendo até a década de 70 (FERREIRA, DANTAS, DIAS e EDUARDO, 2003). Nesse tempo foram construídos: o Edifício do IPASE e o CINE Nordeste (em 1958); a Sede Social do América, a Sede do ABC e o Clube ASSEN (em 1959); o Hotel Internacional Reis Magos (em 1965); o Edifício da Faculdade de Odontologia da UFRN (em 1966); a Escola Estadual Wiston Churchill (em 1968); a Sede da AABB e também a Sede do antigo INAMPS (em 1970); o Estádio Machado (1972); a Sede do Tribunal Regional Eleitoral – TRE – de Natal (1972); a Capela do Campus Central da UFRN e a Catedral Metropolitana de Natal (em 1973).

Ainda sobre a influência modernista na cultura e na arquitetura, as edificações natalenses são palcos para

diversas expressões artísticas. Inúmeras as edificações que recebiam painéis em suas fachadas, ressaltando um traço desse estilo arquitetônico. Um exemplo bem característico é o edifício da agência Potiguar da Caixa Econômica Federal, localizada no Centro da Cidade, cujos painéis de azulejo são de autoria do artista plástico carioca Athos Bulcão (Figura 02). Além da obra de Bulcão, o painel em mosaico de autoria dos artistas potiguares Newton Navarro e Dorian Gray, fixado na fachada do edifício do IPASE, localizado no bairro da Ribeira, marca o início das obras modernistas em Natal/RN. Outro importante painel modernista em Natal se encontra no edifício sede do Campus Central do IFRN, do artista Newton Navarro.

Figura 02. Paineis em azulejo de Athos Bulcão - CEF Potiguar

Fonte: <http://claudiaveiroarte.blogspot.com/2011/03/athos-bulcao.htm>, 2021.

Assim como em edificações institucionais, residências modernistas também tinham suas fachadas destacadas por painéis. Como exemplo temos uma casa modernista, localizada no bairro de Petrópolis, de propriedade do casal Enoch e Nadir Amorim Gomes, personalidades da capital potiguar (TAVARES, 2017).

Inicialmente uma residência, a casa com arquitetura modernista fica no finalzinho da Hermes da Fonseca, começando a Rua Joaquim Manoel, em frente à Praça das Flores. Período que coincidiu com o final da Segunda Guerra Mundial e as pessoas começaram a migrar de vez para Petrópolis e Tirol. Deixando, assim, os bairros de Ribeira e Cidade Alta. (<https://brechando.com/2020/09/10-curiosidades-desta-casa-modernista-de-petropolis/>).

Na entrada de casa, existia uma rampa circular em concreto, que dava acesso ao terraço, e neste um painel em cerâmica pintado à mão pela própria dona da casa, D. Nadir e do construtor Aguinaldo Muniz, retratando um jangadeiro (Figura 03). Infelizmente, em setembro de 2020, com o falecimento dos proprietários, essa casa foi totalmente demolida. (TAVARES, 2017)

Figura 03. Painel cerâmico na residência da Rua Joaquim Manoel, Natal/RN.

Fonte: https://www.instagram.com/p/CFLTAwxJCRE/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8a011cd4-8c0b-4246-b497-11dd451e0ed5, 2020.

Assim como nas edificações, os espaços públicos também eram locais para valorização dessa arte. Um exemplo de aplicação mais recente é o painel do artista potiguar Dorian Gray, instalado no espaço denominado Presépio de Natal, localizado no bairro de Candelária, Zona Sul de Natal. Embora esteja em completo abandono, esse espaço foi projetado em 2006, pelo arquiteto modernista Oscar Niemeyer, para uso público e de lazer. Esse espaço recebeu um painel retratando o nascimento de Cristo, em alusão ao nome da cidade. Gray também é autor de outro painel de importante significado para a cidade, localizado na Praça das Mães, que retrata a imagem de várias mães dando colo a seus filhos. A imagem reflete 04 (quatro) mães em várias fases de vida: com filho bebê, amamentando, com filho criança e com filhos adolescentes. (Figura 04)

Figura 04. Painel do artista Dorian Gray na Praça das Mães.

Fonte: <http://geraldobaru.blogspot.com/2011/10/painel-da-praca-das-maes-em-natal-rn-de.html/>, 2011.

3. Praça das Mães

Para entender a história da Praça das Mães e o seu significado para a cidade, faz-se necessário um resgate de

seus principais momentos como espaço definidor no processo de desenvolvimento urbano. A ocupação do espaço onde atualmente se localiza a Praça remonta ainda ao período colonial, quando, em 1599, o então Rei da Espanha Felipe II, ordenou a construção de uma fortaleza e mandou também edificar uma cidade nas proximidades. Segundo afirma Caroline Holder (2012), ao escrever sobre a história da cidade, surgiu da intenção de expulsar os franceses do litoral da colônia no período conhecido como União das Coroas Ibéricas, em que Portugal estava sob o domínio espanhol. Para tanto, o Rei Felipe II ordenou a construção de uma fortaleza, denominada em homenagem aos Reis Magos, e a fundação de uma cidade localizada a uma légua do forte.

Sobre o surgimento da cidade do Natal, Câmara Cascudo, descreve:

O chão elevado e firme à margem direita do rio que os portugueses chamavam Rio Grande e os potiguares o Potengi compreende o pequeno platô da colina que sobe pela Rua Junqueira Aires e desce pela Avenida Rio Branco até o Baldo [...] A demarcação foi feita com os cruzeiros de posse, tão comuns. Uma cruz no norte denominou a rua que surgiu depois, Rua da Cruz, Junqueira Aires atual [...] A cruz do sul fincou-se no declive do Baldo, margem de um córrego ainda resistindo e visível, Rio do Baldo, o velho Rio da Bica, Rio de Beber [...] (CASCUDO apud AZEVEDO, 2017, p.48).

A partir da fala de Cascudo (1980) entende-se que duas cruzes foram colocadas para demarcar os limites da cidade; sendo uma ao sul, onde permanece na Praça Santa Cruz da Bica, e outra ao norte, na outra extremidade de cidade, onde hoje se localiza a Praça das Mães (Figura 05). Apesar de já nascer como cidade, Natal apresentou dificuldades em ser povoada. Em 1631, por exemplo, entre as duas cruzes, só havia sessenta (60) casas na cidade (PEREIRA, 2015).

Figura 05 - Delimitação urbana de Natal colonial.

Fonte: MIRANDA, 2014 (p.14).

Em 1633 houve a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro e o nome da cidade foi mudado para “Nova Amsterdã”, ficando sob o domínio holandês até meados do ano de 1640, quando volta a ser posse de Por-

tugal. Mesmo durante esta época, a cidade era pouco povoada e assim permaneceu, de forma que em 1822, ano da independência do Brasil, Natal somente possuía em torno 700 habitantes. No século XIX, Natal começou a se desenvolver, impulsionada pela atividade comercial concentrada no bairro da Ribeira:

A expansão urbana de Natal teve como fator significativo o surgimento do bairro da Ribeira, apesar de seu povoamento ter ocorrido no século XVII, também de forma lenta, somente a partir do século XVIII é que assume características de bairro com o surgimento de alguns estabelecimentos comerciais, com uma população residente e com o início da construção do cais do porto, considerado como fundamental para a função comercial que o bairro passa a ostentar (SILVA, 2012, p 101).

Foi neste período que a Praça das Mães foi criada, durante a gestão do governador Alberto Maranhão, que construiu esse espaço público numa área próxima ao ancoradouro das embarcações que chegavam à cidade naquela época. Mais precisamente, como foi dito anteriormente, esse local limitava a cidade ao sul. A este espaço foi dado o nome de Square Pedro Velho, homenagem ao primeiro governante republicano, irmão do então governador Alberto Maranhão. A inauguração deste espaço público ocorreu no ano de 1909, juntamente com a colocação de um busto em bronze em homenagem a Pedro Velho (Figura 06).

Figura 06 - Espaço onde posteriormente foi construída a Praça das Mães
Fonte: MIRANDA, 2014 (p.66).

No entanto, esse espaço começou a ter um novo uso pela população, o que iria alterar seu nome e sua configuração com o passar do tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial e com a instalação de uma base aérea norte-americana em Natal, muitos aviões e hidroaviões trafegavam pela cidade. Por ser um local central e acessível, a *Square* Pedro Velho se tornou ponto de encontro dos familiares, sobretudo das mães, que esperavam notícias dos seus filhos que estavam em combate e por isso, quando o busto de Pedro Ve-

lho foi transferido para outro logradouro, o local teria adotado o nome de Praça das Mães. Segundo o site Visite o Brasil [s.d.], “muitas histórias dão origem ao nome da praça. A mais difundida delas é que a praça possui o nome de Praça das Mães devido às mães que esperavam seus filhos nela durante a Segunda Grande Guerra, nos anos de 1939 a 1945”.

Mesmo não havendo confirmação deste fato na historiografia oficial, o fato é que a homenagem às mães partiu do Prefeito José Pinto Freire, que entre os anos de 1959 e 1960 inaugurou a praça oficialmente com o nome que conhecemos até hoje. Esta homenagem feita em um espaço público, seja pelo reconhecimento da importância da praça como local de encontro e sociabilidade, ou por simbolizar a força da maternidade, também ocorreu em outras cidades, sendo a Mãe um tema recorrente na arte moderna mundial. A cidade de Goiânia é outra capital que dedicou tal homenagem em sua Praça das Mães e, como exemplo emblemático, é forçoso citar a movimento das Mães da *Plaza de Mayo* em Buenos Ayres, onde as mães argentinas ainda se reúnem, junto à sede do governo, para lutar e protestar por seus filhos desaparecidos durante a Ditadura Militar.

Como forma de personificar a homenagem às mães, em 1960, o artista plástico potiguar Dorian Gray esculpiu em mármore um corpo de uma mulher com seu filho no colo para ser exposto na Praça das Mães (MEDEIROS, 2017).

Anos depois, em 1968, para a mesma Praça, Dorian Gray substituiu a escultura por um painel em forma de mosaico (Figuras 07 e 08). Posteriormente, o mesmo artista atualizou a sua obra, confeccionando uma releitura do tema em novo painel afixado no mesmo local, cuja permanência perdura até hoje. Nesta nova obra, o artista representa a imagem de 04 (quatro) mães e com seus filhos.

Figuras 07- Praça em 1968, evidenciando suas curvas e formas geométricas, típicas do movimento moderno.
Fonte: Natal Nostálgica, 2019.

Figuras 08 - Primeiro Mural da Praça das Mães
Fonte: MIRANDA, 1981 (p.63).

Em um período mais recente, a praça foi adotada pelo “Programa Adote o Verde” da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), que realizou alguns projetos de revitalização e jardinagem em locais públicos. Na ocasião, a Praça das Mães foi adotada pelo advogado Cleto Barreto, que ficou responsável pela sua manutenção e vegetação. No ano seguinte, em 2009, através de uma lei sancionada pela Prefeita Micarla de Sousa, o espaço passou a se chamar “Praça das Mães Martha Salem”, em homenagem a uma artista plástica e professora de alemão moradora da região, cuja residência se localizava defronte à praça. Quase centenária, Dona Martha faleceu pouco antes e receber a homenagem.

Com a chegada dos recursos e projetos advindos do Programa PAC Cidades Históricas em 2019, a Praça das Mães foi fechada para mais uma obra de requalificação urbana. Como foi dito, o referido Programa objetiva financiar projetos que visem melhoria de espaços públicos e privados que apresentam relevância histórica nacional. Em Natal, foram aprovadas intervenções em quatorze espaços livres públicos, sendo a Praça das Mães o segundo destes locais a ter sua obra concluída e reaberta ao uso público no ano de 2020.

Assim, um novo projeto de reabilitação da Praça das Mães, financiado pelo PAC Cidades Históricas, foi contratado pelo Governo do Rio Grande do Norte. Após a análise feita pelos autores, percebeu-se que as características modernistas da praça foram mantidas, como o seu formato propriamente dito, cujos patamares centrais e o painel do Dorian Gray permaneceu no mesmo local e com o mesmo formato, havendo somente um aumento da praça no cruzamento das vias para melhor estruturar a malha viária do entorno (Figuras 09 e 10). Além deste pequeno aumento do tamanho da praça, algumas poucas modificações foram feitas quanto à adequação à acessibilidade, melhoria da paginação, colocação de um novo mobiliário, reconstrução dos canteiros, inserção vegetação e inserção de nova iluminação. Finalmente, foi possível concluir que, no caso da Praça das Mães, houve um respeito à historicidade que o local possui e dos significados adquiridos com o passar do tempo.

Figura 09 – Planta baixa e cortes do projeto de reforma da praça pelo PAC Cidades Históricas.
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, 2019.

Figura 10 – Praça após a última revitalização.
Fonte: Acervo dos autores, 2020.

Considerações

Após o tombamento de parte do Centro Histórico, com a definição do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal, instituído pelo IPHAN em 2014 em caráter definitivo, esperava-se que os espaços livres públicos inseridos no polígono de proteção passassem a ser tratados com maior cuidado e respeito

por parte dos órgãos gestores municipais e demais responsáveis pela preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

No entanto, não foi o que se pode observar nos anos subsequentes ao tombamento. Seja pela inércia, por falta de interesse, pela inexistência de técnicos especializados ou mesmo pela sempre aludida falta de recursos, as Praças Históricas de Natal seguiram em estado de abandono, vandalizadas e subutilizadas. As intervenções de manutenção que tiveram curso nesse período, mesmo que repletas de boas intenções por parte dos órgãos responsáveis resultaram em ações desastrosas, como a inserção e subtração de vegetação sem atender aos critérios técnicos e a pintura inadequada dos pedestais de granito de algumas esculturas remanescentes.

Em julho de 2017, quando a Secretaria Estadual do Turismo anunciou o início das obras de requalificação das Praças Históricas de Natal contempladas no PAC Cidades Históricas, a preocupação dos pesquisadores com o teor destas intervenções motivou a realização da pesquisa em curso, visando avaliar os possíveis impactos de tais obras na paisagem do Centro Histórico. A formalização da referida pesquisa se deu no ano de 2020, quando foi possível o acesso aos projetos de requalificação dos espaços livres públicos, elaborados em conjunto sob o título de “Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Natal”.

Estando ainda em desenvolvimento, ainda não é possível mensurar com precisão o impacto destas obras. Até o momento foram concluídas quatro obras, entregues para uso da população, entre as quais a Praça das Mães. A análise dos projetos mostrou que algumas praças sofrerão maiores intervenções, como é o caso da tão combatida Praça Augusto Severo, obra em execução no bairro da Ribeira que altera passeios, suprime vegetação de grande porte e insere elementos novos e inteiramente desconectados com a história do lugar, como um inédito espelho d’água.

Como foi dito anteriormente, no caso da Praça das Mães as intervenções foram menos drásticas, resultando no respeito pelas características modernistas originais do espaço, na medida em que preservou e restaurou o mural em homenagem às mães, assim como o piso em patamares geométricos, característicos da feição original da praça, desde sua transformação segundo a estética modernista no início da década de 1960. Tal constatação deixa uma sensação de tranquilidade no que se refere a possibilidade de um futuro manejo mais adequado das Praças Históricas de Natal.

As ações que se fazem necessárias num futuro próximo envolvem a vontade política e o esclarecimento da população, que necessita reconhecer a importância destes lugares na história e no cotidiano urbano ao longo do tempo e, nesse caso específico, desde a fundação da cidade. Só então o esforço empreendido para a consecução do tombamento desses espaços livre e da implementação do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal alcance o seu êxito. Nesse sentido, espera-se que a divulgação dos resul-

tados desta pesquisa possa contribuir para atingir os seus objetivos, estabelecendo um diálogo com a população, em especial os usuários efetivos dessas praças e do Centro Histórico de Natal.

Agradecimentos

Agradecer a UFRN, em nome da PROPESQ e ao DARQ pelo apoio dado aos pesquisadores e bolsistas, e à CNPQ pelo financiamento de bolsa de iniciação científica.

Referências

A Província Moderna (Natal, 1900-1930). **Espaços na Modernidade Grupo de Pesquisa**. 2019. 1 vídeo (20 minutos). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=no4vZVHUjBM>> Acesso em 01 de Jun de 2021

ARRAIS, Raimundo (org.). **Crônicas de Origem: a cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20**. Natal, RN: EDUFRN, 2005.

AZEVEDO, Ana Paula Fernandes de. **A Porta do sobradinho: a acessibilidade espacial integrando o centro histórico de Natal-RN / Ana Paula Fernandes de Azevedo**. - Natal, 2017. 136p.:il.

BRECHANDO. **Painel de Dorian Gray na Praça das Mães é encontrado pichado**. Disponível em: <<https://www.brechando.com/2016/03/painel-de-dorian-gray-na-praca-das-maes-e-encontrado-pichado/>>. Acesso em 08 de Nov de 2020.

BRECHANDO. **10 Curiosidades dessa Casa Modernista de Petrópolis**. <https://brechando.com/2020/09/10-curiosidades-desta-casa-modernista-de-petropolis/>>. Acesso em 12 de Jun de 2021.

CASCUDO, Luís da Câmara. **História da Cidade do Natal**. Rio de Janeiro: civilização Brasileira: Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1980.

CURIOZZO. **04 fotos antigas e curiosidades de uma das primeiras praças que já existiu em Natal/RN**. <https://curiozzo.com/2020/10/28/4-fotos-da-praca-pedro-velho-em-natal/>>. Acesso em 18 de Jun de 2021.

FERREIRA, Ângela Lúcia; EDUARDO, Anna Rachel Baracho; DIAS, Ana Caroline Dantas; DANTAS, George Alexandre Ferreira. **Uma cidade sã e bela: A trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969**. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. [ISBN – 978 85 61576 00 4]

FERREIRA, Ângela Lúcia; EDUARDO, Anna Rachel Baracho; DIAS, Ana Caroline Dantas; DANTAS, George Alexandre Ferreira. **A paisagem criada pelo saneamento: propostas 18 arquitetônicas para a Natal dos anos 1930**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS, 19, 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IAB-RJ, 2003b. 1CD

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO NACIONAL – IPHAN. **Portaria n.º 72**, de 16/07/2014, publicada no Diário Oficial da União n.º 136.

HOLDER, Caroline. **Fundada em 25 de Dezembro, Natal completa 413 anos de história**. G1, Natal, 24 de dez de 2012. Disponível em <<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/12/fundada-em-25-de-dezembro-natal-completa-413-anos-de-historia.html>>. Acesso em 18 de Abr de 2021.

OLIVEIRA, Giovana Paiva de., FERREIRA, Angela Lúcia., SIMONINI, Yuri. **Uma cidade marcada por perdas e sonhos: a Natal da Segunda Guerra Mundial**. Anais do XII SCHU - Seminário de História, Cidade e Urbanismo, Porto Alegre, 2012.

OLIVEIRA, Giovana Paiva de. **De Cidade A Cidade**. Natal, RN: EDUFRRN, 1999.

MACEDO, Silvio S. **Quadro do Paisagismo no Brasil**. São Paulo: FAUUSP, 1999.

MEDEIROS, Arilene Lucena de. **Dorian Gray Caldas: a trajetória biográfica de um artista precursor de uma identidade potiguar (1950-1989)** / Arilene Lucena de Medeiros. - 2017. 174f.: il.

MEDEIROS FILHO. João. **A presença holandesa no RN**. TRIBUNA DO NORTE, Natal, 27 de Set de 2016. Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-presena-a-holandesa-no-rn/359307>>. Acesso em 29 de Maio de 2021

MIRANDA, João Maurício Fernandes de. **380 Anos de História Foto-Gráfica da Cidade de Natal**. Natal, Editora Universitária da UFRN, 1981.

_____. **Natal Foto-Gráfico: do passado ao presente**. Brasília: Senado Federal, 2014.

NATAL NOSTÁLGICA. Foto de 1968. Natal, 21 de Jul de 2019. Facebook: Natal Nostálgica. Disponível em: <https://www.facebook.com/2467744703296440/posts/2872106396193600/>. Acesso em: 31 de Mai de 2021.

NOBRE, Paulo José Lisboa; PEREIRA, Marizo Vitor, RIBEIRO; Isaias da Silva. **Um Jardim Esquecido na Ribeira do Natal**. Anais do ARQUIMEMORIA 3 - Encontro Nacional de Arquitetos sobre Preservação do Patrimônio Edificado. Salvador: IAB/BA, 2008.

PEREIRA. Cledivânia. **Praças e caminhos de histórias perdidas**. Tribuna do Norte, Natal, 30 de Ago de 2015. Disponível em: <<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/praa-as-e-caminhos-de-historias-perdidas/323122>>. Acesso em 19 de Abr de 2021.

PEREIRA, Marizo Vitor; NOBRE, Paulo José Lisboa; FURUKAVA, Camila; OLIVEIRA, Aquiles Alberto Ramos de Pina. **EDIFÍCIO DO IPASE, EM NATAL/RN: O "MAIS MODERNO DA CIDADE", EM 1955**. Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: IAB/BA, 2009.

PRAÇAS HISTÓRICAS. Visite o Brasil, Natal. Disponível em: <<https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/rio-grande-do-norte/natal/cultura/pracas-historicas>>. Acesso em 31 de Mai de 2021.

PREFEITURA DO NATAL. **Alteração em nome de praça homenageia artista potiguar**. Disponível em: <<https://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-2307.html>>. Acesso em 07 de Nov de 2020.

RIBEIRO, Isa Paula Zacarias., **As Praças de Cultura do governo Djalma Maranhão (1960-1964)** / Isa Paula Zacarias Ribeiro.- Natal, RN, 2008. Dissertação de Mestrado.

ROBBA, Fabio, MACEDO, Silvio S. **Praças Brasileiras**. São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial do Estado, 2002.

SILVA, Kelson de. **Dinâmica econômica do Rio Grande do Norte e o panorama urbano de Natal no século XIX**. Revista Sertões, Mossoró-RN, v. 2, n. 1, p. 95-107, jan./jun. 2012

TAVARES, Frederico Augusto Luna. **Um olhar acerca da gênese e insurgências equivocadas em uma habitação modernista**. Revista de Arquitetura IMED, Passo Fundo, vol. 6, n. 1, p. 85-105, Jan.-Jun., 2017 - ISSN 2318-1109

TRIP ADVISOR. **Praça das Mães Martha Salem (Natal)**. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303518-d9553018-Reviews-Praca_das_Maes_Martha_Salem-Natal_State_of_Rio_Grande_do_Norte.html>. Acesso em 08 de Nov de 2020.

VISITE O BRASIL. **Praça históricas de Natal**. Disponível em: <<https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/rio-grande-do-norte/natal/cultura/pracas-historicas>>. Acesso em 08 de Nov de 2020.